

О ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ И КОРМЛЕНИЯ НА ПАРАМЕТРАХ ПОТОМСТВА ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА

Тухтаев Абдукарим Кадиорович, Шарифов Сафарали Раджабович, Бободжонов
Джафар Джамshedович

Республиканский научно исследовательский центр шелководства Таджикской академии
сельскохозяйственный наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15378347>

Аннотация. Данное исследование посвящено вопросам изучения влияния различных факторов - особенно содержание и условий в процессе выкармли тутового шёлкопряда. В ходе исследований выявлены о зависимости биологических показателей тутового шёлкопряда и их отражение в последующих этапах потомств от гигротермических условий и сезон выкармли.

Ключевые слова: пойкилотермное животное, тепловой режим, половые гаметы, гибрид, скрещивание, репродуктивные свойства.

Abstract. This study is devoted to the issues of studying the influence of various factors - especially the content and conditions in the process of feeding the silkworm. During the research, the dependence of the biological indicators of the silkworm and their reflection in the subsequent stages of the offspring on hygrothermal conditions and the feeding season were revealed.

Keywords: poikilothermic animal, thermal regime, sexual gametes, hybrid, crossing, reproductive properties.

В государственной программе «Развития шелководства и переработки коконов в Таджикистане, постановление Правительство от 01.06.2023г. №247 о мерах по повышению эффективности отрасли» [1] намечены принятие мер по увеличению объемов производство шелкового сырья для промышленности. В этом направлении одно из ведущих мер принадлежать проведению целенаправленных научных исследований.

Тутовый шелкопряд – пойкилотермное животное, рост и развитие которого непосредственно связано с гигротермическими условиями внешней среды. Протекающие процессы теплового режима в организме шелкопряда безусловно передаются всем тканям, клеткам и веществам развивающегося организма и контролируя скорость всех биохимических реакции в процессе обмена веществ.

Воздействия температурных факторов у тутового шелкопряда очень велики, особенно в период развития зародыша. Для повышения основных биологических, хозяйственно – ценных признаков тутового шелкопряда кроме процессов гибридизации и отдаленного скрещивание применяют воспитание родительского поколение в различных условиях. В последующих этапах создается разнокачественные половые гаметы, соединение которых способствует повышению жизнеспособности и шелконосности в потомствах шелкопряда.

Ученые Г.В. Приезжев, Н.В. Шуршикова, С.М. Саркисян [2], Насириллаев У.Н., Кенджаев Б. [3], Ходжаев О., Худойбердыев А. [4], Михайлов Е.Н. [5] и другие исследовали изменение некоторых свойств родительского поколения и потомства в зависимости от условий воспитания. Выкармливанием племенного материала в

различных климатических условиях с последующим внутривидовым перекрещиванием из различных зон подопытных материалов увеличены основные биологические показатели.

В ходе проведения селекционно – исследовательских работ нами изучено возможность изменения хозяйственно – полезных свойств шелкопряда под воздействием повышенной температурой и содержания на протяжении всего цикла развития в сочетании с сортосменным кормлением. Так же изучены эффективность перекрещивания гибридных пород, выкормленных в разных гидротермических условиях.

Данные о гидротермических условиях содержания и кормления гусениц тутового шелкопряда (2022-2024гг.)

Таблица 1

варианты опыта	режим инкубации грены	возраст гусеницы		кормление сортами шелковицы
		I-III	IV-V	
1	25+27 ⁰ влажность 65-75% освещение 24 ч	26+27 ⁰ днем 23-24 ⁰ ночью	23+24 ⁰	Лист гибридной шелковицы
2	22+23 ⁰ влажность 65-70% естественное освещение	23+24 ⁰	21+22 ⁰	I - IV возраст гибридной шелковицы V возраст сортовой
3	25+27 ⁰ влажность 65-75% освещение 24 ч	26+27 ⁰ днем 23+24 ⁰ ночью	23+24 ⁰	I - IV возраст гибридной шелковицы V возраст сортовой шелковицы
4 контроль	22+23 ⁰ влажность 65-75% освещение естественное	23+24 ⁰	21+22 ⁰	I - V возраст гибридной шелковицы

Постоянное воздействие повышенной температуры и сортовое кормление проводившиеся при воспитании родительского поколения изучены на последующих потомствах. С этой грены готовились путем скрещивания полученных по 1-2-3-4 вариантам опыта и таким образом созданы гибридные сочетание между породами Худжанд 1 и Худжанд 2. Популяции гибридных гусениц первого поколения выкармливали по всем вариантам одновременно, а при поздневесенние сроки при одной и той же температуры, влажности и частоте кормления. Следует отметить, что особи выкормленные в разных условиях содержания и кормления при перекрещивании дают более жизнеспособные потомства в гибриде первого поколения.

В процессе исследование выявлено, что чем больше особи родительского поколения подвергаются воздействию повышенной температуры и сортосменному кормлению, тем жизнеспособнее последующее поколение. Так, полученные данные

результатов весенней выкормки свидетельствуют о том, что особи родительского поколения получили двухкратное воздействие повышенной температуры и сортосменное кормление с результатами летного периода, когда эти же воздействие они получили 4 раза. Отсюда вытекает закономерное увеличение жизнеспособности гусениц, где наибольшее увеличение наблюдалось в варианте 1-х контроль в котором самка породы Худжанд 1 воспитывалась на всем протяжении развития при повышенной температуры, а самец Худжанд 2 в условиях контрольного варианта с заметным увеличением жизнеспособности гусениц.

О воздействие различных условий на биологические показатели коконов и репродуктивные свойство тутового шелкопряда (2022-2024гг.)

Таблица 2

III вариант опыта и пятый возраст гусениц	Кормление листьями ш-цы	Основные показатели				Жизнеспособность гусениц, %
		Масса		Масса		
1. Температура +23+24 до +26+27	I-IV возраст гибридной шелковицы	Кокон, г	Шелковой оболочки, мг	1-ой кладки, мг	Количество грен, штук	Средний показатель от 89,7 до 94,2
2. Относительная влажность 65-75	V возраст листьями сортовой шелковицы	от 1,75 до 1,85	от 470 до 492	от 0,340 до 0,401	от 425 до 461	
3. Освещение 24 часа						

В ходе исследования так же выявлено, что когда самки породы Худжанд 1 выкармливались в течении 4 –х поколений сортосменным кормлением, а самцы породы Худжанд 2 в обычных условиях, жизнеспособность гусениц гибрида 1-го поколения увеличилось в среднем на 10 % . При перекрещивании особей, воспитанных при комплексном воздействии повышенной температуры и сортосменного кормления особями контроля 1, она повышалась на 9,6 % . Как было отмечено условия воспитания родительского поколения влияет, так же на биологические параметры – масса кокона и процент шелковой оболочки. Особи родительского поколения при летней выкормки в разных условиях содержания и кормления, при перекрещивание характеризуются более продуктивное гибридное потомства, так как чем больше она подвергалась воздействием разных условий содержания и кормления, тем выше средняя масса кокона и шелковой оболочки в последующем гибридном потомстве.

В процессе изучения различных аспектов исследование наблюдалось некоторые повышение содержание шелковой оболочки в коконе. Воспитание родительских особей в разных условиях содержания и кормления не оказывало большого влияние на основные репродуктивные свойство – средней массы кладки. Исходя из полученных данных можно заключит, что содержание гусениц в течении нескольких поколении в различных условиях воспитания и кормления приводит к повышению жизнеспособности и шелковой продуктивности в потомствах, тем самым подтверждается возможность

повышение параметров организма путем воздействие различных условий среды на родительское поколение.

Заключения: Рост и развития тутового шёлкопряда непосредственно связано с условиями внешней среды, особенно от гигротермических условий содержания и выкормки. Общеизвестно что все процессы биохимического, физиологического развития в организме шёлкопряда протекают взаимосвязано и она отражается от периода развития зародыша до завивки шелковичных коконов в последующих потомствах. В ходе проведения селекционно- исследовательских работ изучены возможность изменения хозяйственно - полезных свойств шёлкопряда под воздействием повышенной температуры и содержания на протяжении всего цикла развития в сочетании с сортосменным кормлением гусениц тутового шёлкопряда.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Правительство Республики Таджикистан от 01.06.2023 №247 «О мерах по повышению эффективности отрасли шелководство».
2. Приезжев Г.В., Шуршикова Н.В. //Рост и развитие шелкопрядов и условие выкормки. Труды Ташсхи – 1982 с. 51-56.
3. Насириллаев У.Н., Кенжаев Б. Взаимосвязь между хозяйственно – ценными признаками гусениц тутового шелкопряда в различных условиях кормления. // Научные основы развитие шелководство Узбекистана. Ташкент.. – 1986 с.9-11
4. Ходжаев О., Худойбердыев А. Шелкообразование при различном качестве корма. // Ж. Шелк. 1979. - №6 с. 7
5. Михайлов Е.Н. Шелководство. // Сельхоз Гиз – 1950 с. 80-106.